

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVII _ nr. 1

Revistă indexată în bazele de date
SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIȘINĂU 2021

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Responsabil de volum/responsible for volume: dr. **Ghenadie Sîrbu**

Secretar de redacție/editorial secretary: **Livia Sîrbu**

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (Odesa), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (Chișinău), dr. **Roman Croitor** (Aix-en-Provence), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (Chișinău), prof. dr. **Svend Hansen** (Berlin), dr. **Maia Kașuba** (Sankt Petersburg), prof. dr. **Michael Meyer** (Berlin), prof. dr. **Eugen Nicolae** (București), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (Chișinău), dr. hab. **Eugen Sava** (Chișinău), dr. hab. **Sergei Skoryi** (Kiev), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (București, Iași), dr. **Nicolai Telnov** (Chișinău), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Kiev), dr. **Vlad Vornic** (Chișinău)

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Stefan cel Mare si Sfiant bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul double blind peer-review
Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели double blind peer-review
All the papers to be published will be reviewed by experts according the double blind peer-review model

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

- Виталий Окатенко** (*Харьков*), **Сергей Скорый** (*Киев*).
Бронзовое блюдо с позолотой из Второго Караванского кургана
раннескифской поры (Украинская Левобережная Лесостепь)5
- Татьяна Кузнецова** (*Москва*).
Античные традиции в генезисе зеркала из кургана № 447 у с. Журовка/Журавка17
- Natalia Mateevici** (*Chişinău*), **Mihaela Iacob** (*Bucureşti*), **Dorel Paraschiv** (*Tulcea*).
Colecția de ștampile de amfore grecești din câteva situri getice din nord-estul Dobrogei34
- Nikolai Jefremow** (*Greifswald*), **Andrei Kolesnikov** (*Moskau*), **Elena Bolonkina** (*Krim*).
Neue Namen in den Keramikstempeln von Knidos in der Sammlung
des Historisch-archäologischen Museums in Kerč (Krim)41

MATERIALE ȘI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

- Сергей Рыжов**, **Валентина Шумова**, **Александр Дяченко** (*Киев*).
Исследования на поселении западнотрипольской культуры Колодистое II46
- Александр Могилов** (*Киев*), **Юрий Ляшко** (*Каменка*), **Сергей Руденко** (*Чигирин*).
Скифское всадническое погребение в бассейне р. Тясмин59
- Сергей Агульников**, **Виталий Железный** (*Кишинев*).
Могильник ногайской культуры у с. Казаклия81
- Vasile Paul Scrobotă** (*Aiud*), **Elena Gherman** (*Iași*).
Cercetări de supraveghere arheologică la obiectivul colegiul „Bethlen Gabor”
din municipiul Aiud, jud. Alba. Campania 201299

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

- Mariana Gugeanu**, **Maria Geba** (*Iași*).
Investigații non-invazive aplicate textilelor arheologice de la Mănăstirea Căpriană113

RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE – РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

- Stanislav Țerna**, **Mariana Vasilache**, *Figurinele antropomorfe din etapa Cucuteni A
din interfluviul pruto-nistrean: (în baza colecțiilor Muzeului Național de Istorie a Moldovei)*
Biblioteca Tyragetia, 31. Chişinău 2019, 264 pagini și 63 planşe. ISBN 978-9975-87-562-2
(Илья Палагута, Санкт-Петербург)120

IN HONOREM

- К юбилею археолога Анатолия Федоровича Гуцала**
(Александр Могилов, Виталий Гуцал, Киев)125

Doctorul habilitat EUGEN SAVA la 65 ani (Mariana Sîrbu, <i>Chişinău</i>)	128
---	-----

IN MEMORIAM

In memoriam colegului și prietenului Oleg Levițki (Alexandru Furtună, <i>Chişinău</i>)	133
---	-----

In memoriam Olga Larina (15.11.1952 – 01.2021) (Sergiu Bodean, <i>Chişinău</i>)	134
--	-----

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION	137
---	-----

INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE	138
--	-----

INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE ARCHAEOLOGICAL MAGAZINE	139
--	-----

IN HONOREM

К юбилею археолога Анатолия Федоровича Гуцала

В этом году свое 75-летие отмечает известный исследователь памятников эпохи раннего железа в Западной Украине, доцент Каменец-Подольского национального университета Анатолий Федорович Гуцал.

Родился будущий ученый 9 августа 1946 года в с. Липовка Городоцкого района Хмельницкой области УРСР в семье крестьян – Екатерины Григорьевны и Федора Иосифовича Гуцалов. Уже во время обучения в школах сел Липовка и Куровка ученик заинтересовался историей своего края. Это в дальнейшем определило весь его жизненный путь. В 1964 г. он поступает на исторический факультет Каменец-Подольского государственного педагогического института. С этим учебным заведением судьба связала его на всю жизнь. Во время обучения студент увлекается древней историей и археологией, начиная работать под руководством известного археолога И.С. Винокура. Первая археологическая практика проходила на раскопках могильника черняховской культуры у с. Ружичанка. В дальнейшем здесь исследуется и синхронное поселение. Подготовлены первые статьи в газеты, сделаны доклады на студенческих конференциях в Москве и Ужгороде. А.Ф. Гуцал не только активный участник Археологического кружка, но и занят камеральной обработкой материалов факультетских экспедиций. Следом были работы на славянском селище в Городке с О.М. Приходнюком, и палеолитическая стоянка Атаки, под руководством Н.К. Анисюткина. С тех пор, на протяжении более полувека, ученый неизменно и практически без перерывов участвует в археологических экспедициях. Там он прошел путь от простого практиканта, до начальника раскопа, отряда, экспедиции, коим он работает уже несколько десятилетий.

Во время учебы в ВУЗе вырисовывается круг интересов археолога. Все больше внимания он уделяет древностям раннего железного века. По окончании института в 1968 г., молодой учитель некоторое время по распределению

работает в Городковской школе Крыжопольского района Винницкой области. Но неизведанные научные горизонты продолжали его манить. В 1969 г. он возвращается в Каменец-Подольский, трудясь ответственным секретарем городского отделения Общества охраны памятников истории и культуры. В том же году он переходит на Кафедру истории СССР и УССР Каменец-Подольского государственного педагогического института, где трудится до сих пор вот уже более полувека лаборантом, ассистентом, старшим преподавателем, доцентом. В 1975 г. исследователь поступает в аспирантуру Института археологии АН УРСР, работая под руководством мэтров скифоведения В.А. Ильинской и А.И. Тереножкина.

Анатолий Федорович Гуцал принимал участие в исследовании памятников разных хронологических эпох, от палеолита, до позднего средневековья и нового времени. Однако, в цен-

На раскопках с профессором И.С. Винокуром.

тре его внимания неизменно были древности раннего железного века, расположенные в Среднем Поднестровье. Важная роль отводилась раскопкам и поселенческим памятникам той эпохи, и погребальным комплексам. Одним из эталонных и хорошо исследованных среди предскифских могильников Украинской Лесостепи стал Бернашовский некрополь. Раскопанные под руководством юбиляра более полусотни курганов скифской эпохи, составляют более трети всей источниковой базы для изучения погребального обряда Западноподольской группы памятников.

Полевые исследования памятников эпохи раннего железа ученый начал еще в 1970 г. возле с. Бакота. Масштабные работы проведены 1972-1976, 1979-1981, 2016 гг. на Рудковецком городище предскифской эпохи. Вскрыто до 4000 м² площади, что делает этот памятник одним из наиболее хорошо изученных среди предскифских древностей в Правобережной Лесостепи.

Раскопками 1987, 1989-1995 г. на Бернашевском могильнике в Виницкой области вскрыты

более 40 погребений, являющихся ценным источником для характеристики заупокойной обрядности населения Восточноевропейской Лесостепи. Памятник интересен соседством в нем как подкурганых, так и грунтовых захоронений с преобладанием последних.

Масштабными стали исследования А.Ф. Гуцалом курганов скифского времени на Среднем Днестре. Раскопки 58 насыпей с более чем шестью десятками погребений – важная часть источниковедческой базы для реконструкции истории населения региона той поры. Они проводились у Редвинцев (1973 г.), Тарасовки (1988 г.), Шутновцев (1996-1999 гг.), Чабановки (2000-2001 гг.), Текливки (2002 г.), Малиновцев (2003 г.), Колодиевки (2004-2006 гг.), Спасовки и Иванковцев (2007-2011 гг.), Купина (2018 г.). Полученные материалы позволили во многом по новому взглянуть на заупокойную обрядность населения региона той поры.

Среди исследований нового XXI в. – раскопки поселения финальной бронзы – предскифского времени у Иванковцев, курганов эпохи бронзы на Гусиковой Горе у Спасовки, работы в г. Каменец-Подольский, позволившие открыть древнерусские укрепления в Старом городе, а на территории крепости – наслоения чернолесского периода.

Ученый не ограничивался стационарными раскопками, и на протяжении всей своей карьеры вел активные разведки. Важное место в них всегда уделялось изучению городищ и фортификационных систем эпохи раннего железа на Подолье и Буковине. Обследовались цитадели в Ломозове, Нижнем Ольчедаеве, Григоровке, Немирове, Мациорске, Малиевцах, Княгинине, Белоусовке и др. А вместе с ними – многие десятки селищ той эпохи. Активные разведки продолжались и на памятниках других периодов. Результаты этих работ легли в основу коллективных трудов-сводов памятников древности в регионе, вышедших в 1984 и 2011 гг.

Лекторий во время археологической экспедиции.

В своей издательской деятельности автор всегда совмещал как введение в научный оборот новых материалов, так и аналитическую работу, исследования поселенческой структуры и погребальных обрядов древнего населения, их материальную и духовную культуру, хозяйство.

Важной частью жизни А.Ф. Гуцала всегда была университетская преподавательская и образовательная работа, к которой специалист всегда подходил творчески. Она никогда не ограничивалась лишь подготовкой и чтением различных курсов и дисциплин, изданием учеб-

ников и пособий. Ученый – активный руководитель археологического кружка, организатор студенческих конференций, популяризатор и защитник культурного наследия. На археологических практиках под его руководством азы полевых исследований познавали тысячи студентов. Многие из них впоследствии связали свою жизнь с археологией. Среди них, и авторы данной работы.

Коллеги, ученики, друзья желают юбиляру творческого вдохновения и осуществления всех научных планов!

**Александр Могилев
Виталий Гуцал**